

PROFESI, PROFESIONAL DAN PEKERJAAN

Amir Sahaka

Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam
Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

*Corresponding author: amirsahakokolaka@gmail.com

ABSTRACT

Today there is a fondness in society to demand professionalism at work. The broader this joy, so the impression arises that this term is used haphazardly without clear concept. It's not uncommon for someone to easily say that what's important is to be professional. But when asked about what is meant by a professional, he cannot give a clear answer. What's interesting is that the word professionalism is apparently not only used for jobs that have been recognized as a profession, but in almost every job. In layman's language, all work (vocation) is then referred to as a profession. Someone is called a professional if the way it works is good, deft, and the results are satisfactory. With the results of his work, someone gets a reward (salary / wage).

Keywords: Profession, Professional and Work.

PENDAHULUAN

Kerancuan pengertian yang terjadi dalam masyarakat, selain mencerminkan tuntutan akan mutu kerja, sesungguhnya juga refleksi dari kekaburan dari konsep yang berlaku selama ini. Misalnya kita simak Undang-undang No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN). Pasal 17 menyatakan “Pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional.” Yang dimaksud dengan pendidikan akademik adalah pendidikan yang sebagian besar porsinya ditujukan untuk penguasaan dan pengembangan ilmu dengan bobot keterampilan yang lebih sedikit. Pendidikan akademik adalah program gelar (Sarjana/S-1, Magister/S-2, Doktor/S-3) yang diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institute, dan universitas.

Di pihak lain, pendidikan profesional adalah pendidikan yang bobot pembekalan keterampilannya lebih banyak daripada penguasaan teori atau konsep karena memang peserta didik dipersiapkan untuk mengisi pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam masyarakat. Dalam istilah lain juga disebutkan sebagai pendidikan non gelar. Pendidikan profesional diselenggarakan oleh akademi dan politeknik dalam bentuk program Diploma, juga oleh sekolah tinggi, institute, dan universitas. Ke dalam pendidikan profesional termasuk program Spesialis yang jalurnya berbeda dengan pascasarjana (pendidikan akademik).

Perbedaan di atas pun masih menimbulkan tafsiran seakan-akan pendidikan akademik tidak menyiapkan orang untuk siap kerja. Padahal keduanya sama-sama menyiapkan orang untuk siap kerja. Kalau begitu apa perbedaan esensial antara keduanya? Di atas kertas, perbedaan itu ada dalam bobot isi kurikulumnya, yang satu menekankan penguasaan teori/konsep keilmuan, yang lain menekankan penguasaan praktik dan keterampilan kerja. Jadi persoalannya adalah derajat, *degree of content* kurikulum, bukan dua hal yang bersipat dikhotomis.

Sebenarnya, penggunaan istilah pendidikan akademik dan profesional dalam UUSPN itu sah-sah saja, meskipun bias mengacaukan. Dikatakan benar karena tak ada sesuatu yang salah, dan memang lazim dipakai. Tapi penggunaan istilah itu menimbulkan kesan seakan-akan orang profesional (yang ahli, terampil,dll) hanya dihasilkan oleh jalur pendidikan profesional, dan tidak oleh jalur pendidikan akademik. Sementara itu, kalau kita telusuri konsep profesional yang sesungguhnya, justru profesionalisme itu bukan hanya keterampilan teknis yang dibekalkan oleh apa yang disebut pendidikan profesional, melainkan menuntut pendidikan akademik dan penguasaan ilmu yang mendalam.

Jadi istilah itu digunakan dalam dua konteks yang berbeda maksudnya. Pertama, kata profesional dalam pendidikan profesional menunjuk pada pendidikan keahlian khusus, sedangkan profesional dalam pengertian kedua lebih luas lagi, bukan hanya keterampilan tukang, melainkan meliputi dimensi keilmuan, social, etik/moral, dan nilai-nilai kemanusiaan dari suatu pekerjaan. Profesi menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap profesi. Suatu profesi secara teori tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih atau disiapkan untuk itu

PEMBAHASAN

A. Ciri-ciri Profesi

Beberapa ciri-ciri profesi, *pertama*, pekerjaan itu mempunyai fungsi dan signifikansi social karena diperlukan mengabdikan kepada masyarakat. Di pihak lain, pengakuan masyarakat merupakan syarat mutlak bagi suatu profesi, jauh lebih penting dari pengakuan pemerintah.

Kedua, Profesi menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh lewat pendidikan dan latihan yang “lama” dan intensif serta dilakukan dalam lembaga tertentu yang secara social dapat dipertanggung jawabkan (accountable). Proses pemerolehan keterampilan itu bukan hanya rutin, melainkan bersifat pemecahan masalah. Jadi dalam suatu profesi, independent judgment berperan dalam mengambil putusan, bukan sekadar menjalankan tugas. *Ketiga*, profesi didukung oleh suatu disiplin ilmu (a systematic body of knowledge), bukan sekadar serpihan atau hanya commonsense. *Keempat*, ada kode etik yang menjadi pedoman perilaku anggotanya beserta sanksi yang tegas dan jelas terhadap pelanggar kode etik. Pengawasan terhadap ditegakkannya kode etik dilakukan oleh organisasi profesi. *Kelima*, sebagai konsekuensi dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, maka anggota profesi secara perorangan ataupun kelompok mendapat imbalan financial atau materiil¹.

Dengan menyimak kepada syarat-syarat di atas, maka di Indonesia kita bisa menyimak bahwa banyak pekerjaan yang selama ini menyebut diri sebagai suatu profesi sesungguhnya belum secara penuh dapat disebut demikian. Mungkin tingkatannya baru merupakan suatu “pekerjaan” (vocation). Menyebut diri sebagai suatu profesi bisa jadi suatu kelatahan atau ketidakjelasan criteria yang digunakan. Dengan berpedoman pada syarat-syarat suatu profesi, maka pekerjaan keguruan, kewartawanan, dan banyak lagi masih merupakan pekerjaan yang berada pada taraf profesi yang sedang tumbuh (emerging/growing professions) dan belum mencapai suatu profesi dalam arti yang sesungguhnya.

¹ Dedi Supriadi, Mengangkat Citra dan Martabat Guru, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta, 1998, hal. 96-97.

B. Persyaratan Profesi

Agar suatu pekerjaan dapat menjadi profesi diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu. Adapun persyaratan pokok suatu profesi menurut Dr. Wirawan, MSL, SP.A. adalah sebagai berikut²:

a. Pekerjaan penuh, Suatu profesi merupakan pekerjaan penuh, artinya pekerjaan yang diperlukan oleh masyarakat atau perorangan, agar tanpa pekerjaan tersebut masyarakat akan menghadapi kesulitan. Contoh: tanpa pengawas, akan banyak guru yang mengajar asal-asalan, atau banyak kepala sekolah/kepala madrasah yang otoriter. Profesi merupakan pekerjaan yang mencakup tugas, fungsi, kebutuhan, aspek atau bidang tertentu dari anggota masyarakat secara keseluruhan. Profesi guru mencakup khusus aspek pendidikan dan pengajaran di sekolah, profesi pengawas mencakup fungsi penilaian dan pembinaan terhadap guru, kepala sekolah/madrasah, siswa dan seluruh staf sekolah.

b. Ilmu pengetahuan

Untuk melaksanakan suatu profesi diperlukan ilmu pengetahuan atau sains tertentu. Tanpa menggunakan tersebut profesi tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan profesi terdiri dari cabang ilmu utama dan cabang ilmu pembantu. Cabang ilmu utama adalah cabang ilmu yang menentukan esensi suatu profesi, misalnya profesi pengawas pendidikan, cabang ilmu utamanya adalah supervisi/pengawas pendidikan, profesi guru cabang ilmu utamanya adalah ilmu pendidikan, dan cabang ilmu pembantu adalah psikologi. Berbeda dengan pekerjaan; misalnya sopir, pelayan pompa bensin, tukang ledeng dan sebagainya, tidak memerlukan cabang ilmu pengetahuan tertentu, yang diperlukan hanya keterampilan dan ketahanan fisik. Oleh sebab itu untuk menjadi sopir dan pekerjaan-pekerjaan lain, yang disebutkan di atas, tidak perlu belajar di perguruan tinggi, cukup lulus tes dan memiliki persyaratan yang ditentukan oleh majikan atau pekerjaan itu sendiri.

Salah satu persyaratan ilmu pengetahuan adalah adanya teori, bukan hanya kumpulan pengetahuan dan pengalaman. Fungsi dari suatu teori adalah untuk menjelaskan dan meramalkan suatu fenomena. Dengan mempergunakan teori ilmu pengetahuan, profesional dapat menjelaskan apa yang dihadapinya dan apa yang akan terjadi jika tidak dilakukan intervensi. Teori ilmu pengetahuan juga mengarahkan profesional dalam mengambil langkah-

² Departemen Agama RI, pengembangan profesional dan petunjuk penulisan karya ilmiah, direktorat jenderal pembinaan kelembagaan agama Islam, Jakarta, 2001. hal. 12.

langkah yang diperlukan dalam melaksanakan profesi. Demikian keluaran (output) profesional dalam melaksanakan profesinya lebih pasti akan berhasil dari pada jika tidak mempergunakan ilmu pengetahuan. Jika profesional tidak mempergunakan ilmu pengetahuan dalam melaksanakan profesinya dapat terjadi malpraktek. Malpraktek artinya bukan saja tujuan profesi tidak berhasil dicapai tapi juga menimbulkan akibat buruk bagi klien yang dilayani, bahkan akan merusak system dimana profesi tersebut salah satu subsistemnya.

Pelaksanaan sejumlah pekerjaan hanya memerlukan keterampilan bukan ilmu pengetahuan atau sains. "Keterampilan" adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik sebagai hasil dari pengalaman praktek yang berulang-ulang dan lama. Keterampilan tidak diperoleh dari pendidikan formal, tapi dari pengalaman mengerjakan sesuatu. Misalnya seorang yang buta huruf bekerja sebagai pembantu tukang kayu yang sedang membuat bangunan rumah. Lama kelamaan ia akan memiliki keterampilan membuat konstruksi kayu untuk atap rumah tanpa harus mengikuti pendidikan formal. Keterampilannya akan menyamai bahkan mungkin melebihi orang yang tamat dari sekolah teknik bangunan.

c. Aplikasi ilmu pengetahuan

Ilmu pengetahuan pada dasarnya mempunyai dua aspek, yaitu aspek teori dan aspek aplikasi. Aspek aplikasi ilmu pengetahuan adalah penerapan teori-teori ilmu pengetahuan untuk membuat sesuatu atau memecahkan sesuatu yang diperlukan. Profesi merupakan penerapan ilmu pengetahuan untuk mengerjakan, menyelesaikan atau membuat sesuatu. Dalam kaitan ini profesional disyaratkan bukan hanya menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki keterampilan mempraktekkan ilmu pengetahuan tersebut. Oleh sebab itu ketika sedang mempelajari ilmu pengetahuan calon profesional juga mempelajari cara penerapannya. Aktivitas belajar menerapkan ilmu pengetahuan disebut *internship* atau praktek kerja lapangan (PKL). Biasanya sejumlah lembaga pendidikan profesi mensyaratkan peserta didiknya untuk melakukan *internship* tersebut.

d. Lembaga pendidikan profesi

Ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh profesional untuk melaksanakan profesinya harus dipelajari dari lembaga pendidikan tinggi yang khusus mengajarkan, menerapkan dan meneliti serta mengembangkan ilmu tersebut. Kompetensi lembaga pendidikan tinggi untuk mengajarkan ilmu pengetahuan kepada profesional telah diuji oleh lembaga akreditasi khusus.

Profesional harus mengikuti pendidikan, lulus ujian dan berijazah lembaga pendidikan tinggi dalam bidang ilmu yang diperlukan oleh profesi. Adapun tingkatan ijazah pendidikan

profesional terdiri atas program diploma untuk paraprofesional, program sarjana untuk profesional dan pascasarjana untuk profesional spesialis. Bagi profesi tertentu disamping disyaratkan berijazah sarjana, juga harus mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) profesi dan lulus ujian kompetensi profesi tersebut.

e. Perilaku profesional

Perilaku profesional yaitu perilaku yang memenuhi persyaratan tertentu bukan perilaku pribadi yang dipengaruhi oleh sifat-sifat atau kebiasaan pribadi. Perilaku profesional merupakan perilaku yang harus dilaksanakan oleh profesional ketika melaksanakan profesinya.

Menurut Bernard Barber (1985), perilaku profesional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut³:

- 1) Mengacu kepada ilmu pengetahuan.
- 2) Berorientasi kepada *interest* masyarakat (klien) bukan *interest* pribadi.
- 3) Pengendalian perilaku diri sendiri dengan menggunakan kode etik.
- 4) Imbalan atau kompensasi uang atau kehormatan merupakan symbol prestasi kerja bukan tujuan dari profesi.

Salah satu aspek dari perilaku profesional adalah otonomi atau kemandirian dalam melaksanakan profesinya. Dalam melaksanakan profesi tersebut profesional mampu mengambil keputusan secara mandiri dan mampu membebaskan dirinya dari pengaruh luar termasuk pengaruh dari interest pribadinya. Namun demikian prinsip kemitraan kerja dengan berbagai pihak terkait tetap masih dibutuhkan dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan profesi yang digelutinya.

f. Standard profesi

Standard profesi adalah prosedur norma-norma serta prinsip-prinsip yang digunakan sebagai pedoman agar keluaran (output) kuantitas dan kualitas pelaksanaan profesi tinggi sehingga kebutuhan orang dan masyarakat ketika diperlukan dapat dipenuhi.

Berdasarkan teori para ahli, standard merupakan hal pokok dan sangat penting sebagai acuan profesional dalam melaksanakan profesinya. Adapun kriterianya adalah:

- 1) Standard yang baik dapat mengarah pada supervisi yang lebih baik.
- 2) Standard yang baik memungkinkan pengembangan teori dan pelatihan yang lebih baik agar dapat memenuhi standard.

³ Ibid,hal.15.

- 3) Standard akan menyediakan alat ukur bagi lembaga penyanggah dana untuk mengukur proposal dan produk supervisi.
- 4) Standard akan membantu para supervisor dalam bekerja dengan para mitra kerjanya agar dapat menjelaskan bahwa kompromi dalam desain supervisi akan merusak supervisi tersebut.

g. Kode etik profesi

Suatu profesi dilaksanakan oleh profesional dengan mempergunakan perilaku yang memenuhi norma-norma etik profesi. Etik adalah system nilai yang menyatakan apa yang benar dan apa yang salah, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Etik berkaitan dengan kebenaran, kebaikan dan sifat wajib atau keharusan suatu perbuatan. Etik secara langsung menanyakan jenis perbuatan apa yang benar atau salah, baik atau buruk, seharusnya atau tidak seharusnya dilakukan. Kode etik adalah kumpulan norma-norma yang merupakan pedoman perilaku profesional dalam melaksanakan profesinya.

Adapun kode etik profesi secara umum dikemukakan oleh Michael D. Bayles (1981) sebagai berikut⁴:

- 1) Kewajiban adalah norma-norma yang berisi apa yang benar dan apa yang salah untuk dilakukan. Peraturan menyatakan kewajiban-kewajiban yang menentukan perbuatan yang tidak boleh menyimpang.
- 2) Izin yaitu pemberian izin atau permissi untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban profesi. Misalnya seorang profesional diizinkan untuk menolak permintaan klien yang mengusulkan perbuatan amoral atau bertentangan dengan norma-norma profesi.

Kode etik profesi yang pelaksanaannya diawasi oleh organisasi profesi dan lembaga-lembaga judikasi lainnya mendorong pelaksanaan profesi dengan baik, tanpa pengawasan pelaksanaan kode etik tidak ada manfaatnya.

⁴ Ibid,hal.17.

KESIMPULAN

Profesi adalah pekerjaan yang untuk melaksanakannya memerlukan sejumlah persyaratan tertentu. Dengan kata lain profesi merupakan pekerjaan orang-orang tertentu, bukan pekerjaan sembarang orang. Dalam kehidupan sehari-hari orang awam sering tidak dapat membedakan istilah “pekerjaan” dan “profesi”. Dua istilah teknis yang berbeda definisi operasionalnya. Pekerjaan adalah istilah umum (general term) yang artinya kegiatan manusia yang mempergunakan tenaga, pikiran, peralatan dan waktu untuk membuat sesuatu, mengerjakan sesuatu atau menyelesaikan sesuatu.

Profesi adalah jabatan yang menuntut keterampilan/keahlian tertentu, keterampilan/keahlian yang dituntut jabatan itu didapat melalui pemecahan masalah dengan menggunakan teori dan metode ilmiah, jabatan itu memerlukan pendidikan tingkat perguruan tinggi dengan waktu yang cukup lama, proses pendidikan untuk jabatan itu juga merupakan aplikasi dan sosialisasi nilai-nilai profesional itu sendiri, dalam memberikan layanan kepada masyarakat, anggota profesi itu berpegang teguh pada kode etik yang dikontrol oleh organisasi profesi, dalam prakteknya melayani masyarakat, tiap anggota profesi mempunyai kebebasan dalam memberikan judgement terhadap permasalahan profesi yang dihadapinya, jabatan profesi mempunyai prestise yang tinggi dalam masyarakat, oleh karenanya memperoleh imbalan yang tinggi pula.

Berdasarkan acuan di atas maka jabatan pedagang, penyanyi, penari, sopir, tukang bangunan jelas bukan profesi, hanya “pekerjaan” karena tidak memenuhi kriteria-kriteria di atas.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Pengembangan Profesional dan Petunjuk Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta. 2001.
- Pradiansyah Arvan. *You Are A Leader. Menjadi Pemimpin Dengan Memanfaatkan Potensi Terbesar Yang Anda Miliki: Kekuatan Memilih !* PT. Elex Media Komputindo. Kelompok Gramedia. Jakarta. 2003.
- Rusman. *Model-Model Pembelajaran. Mengembangkan Profesionalisme Guru. Seri Manajemen Sekolah Bermutu*. Penerbit PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2011.
- Supriadi Dedi. *Mengangkat Citra Dan Martabat Guru*. Adicita Karya Nusa. Yogyakarta. 1998
- Soetjipto. Kosasi Rafilis. *Profesi Keguruan*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2009.

Amir Sahaka. 2019. Profesi, Profesional...

Uzer Usman. *Menjadi Guru Profesional*. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. 1990.